

VARIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA EM RELAÇÃO À SAZONALIDADE E AO USO DA TERRA NA MICROBACIA DO CÓRREGO DOS PINTOS, AFLUENTE DO RIO UBERABA, UBERABA, MG

Aline Claro de Oliveira¹
Karina da Costa Sousa Lima²
Ana Flávia Mendonça Santana³

¹Agronomia – Universidade de Uberaba, alineclarodeoliveira@gmail.com

²Doutorado em Sustentabilidade – Universidade de São Paulo, sousa.karinac@gmail.com

³Mestrado em Engenharia Química – Universidade de Uberaba, anafllsantana@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16787357

Resumo

Este estudo avaliou a relação entre a sazonalidade, o uso e a cobertura da terra e a qualidade da água na microbacia do córrego dos Pintos, afluente do rio Uberaba, MG. Foram analisadas imagens do satélite Landsat 8, classificadas pelo algoritmo Random Forest, para mapear o uso e cobertura do solo nos períodos seco (setembro/2019) e chuvoso (janeiro/2020). A qualidade da água foi monitorada em dois pontos da microbacia por meio do Índice de Qualidade da Água (IQA). Os resultados indicaram predomínio das classes vegetação e pastagem, com aumento expressivo do solo exposto no período seco. O IQA apresentou valores médios de 58,6 no período seco e 79,4 no chuvoso, evidenciando melhor qualidade da água quando há maior cobertura do solo e menor exposição do solo nu. A dinâmica sazonal da cobertura vegetal influencia diretamente a infiltração, a recarga do lençol freático e a qualidade da água, reforçando a importância do manejo sustentável do uso do solo para a preservação dos recursos hídricos.

Palavras-Chaves: Qualidade da água; Uso e cobertura da terra; Sazonalidade; Manejo de bacias; Sustentabilidade hídrica.

1. INTRODUÇÃO

As bacias hidrográficas são unidades geográficas fundamentais para a gestão de recursos hídricos e ambientais. Elas permitem a análise integrada das inter-relações entre os diversos elementos da paisagem e os processos que ali existem. O manejo integrado depende de bom nível de conhecimento da realidade da bacia e compromisso com o desenvolvimento das comunidades e tendem a dar melhores resultados quando feito a partir de microbacias hidrográficas, que se forem manejadas integral e adequadamente, o resultado será uma bacia bem gerida e preservada (Pirolli, 2022). A adoção de práticas de manejo integrado em bacias hidrográficas pode possibilitar um melhor uso do solo alinhado à produtividade e manutenção dos serviços ecossistêmicos.

As mudanças no uso do solo, como a urbanização, agricultura intensiva e desmatamento, têm um impacto significativo nas bacias hidrográficas. Nas áreas urbanizadas, é notável o aumento de superfícies impermeáveis, como asfaltos e edifícios que contribuem para a redução da infiltração da água no solo e aumento do escoamento superficial. Na agricultura intensiva, onde o uso de máquinas e insumos agrícolas são utilizados visando o aumento da produção, podem causar a compactação dos solos e a eutrofização das águas devido ao carreamento de fertilizantes agrícolas para os cursos d'água. Já o desmatamento, pode intensificar todos os impactos, pois retira a cobertura vegetal, que naturalmente filtra os poluentes e estabiliza os solos.

A qualidade da água nas bacias hidrográficas é diretamente influenciada por essas mudanças no uso do solo. E nas bacias hidrográficas localizadas nas áreas rurais os poluentes de origem agrícola e a ausência de cobertura vegetal nas áreas de preservação permanente podem comprometer a qualidade da água, afetar a saúde dos ecossistemas aquáticos e reduzir a biodiversidade. Nesse sentido, compreender os fatores que podem interferir na qualidade da água são fundamentais para a boa gestão da bacia hidrográfica, essencial para garantir a disponibilidade de água de qualidade, principalmente quando se trata de mananciais utilizados para o abastecimento público.

A Área de Proteção Ambiental (APA) do rio Uberaba é uma importante Unidade de Conservação (UC) para o município de Uberaba, MG, que abrange a bacia hidrográfica do rio Uberaba da nascente ao ponto de captação de água para abastecimento público. O córrego dos Pintos tem a segunda maior microbacia da UC e é um dos afluentes do rio Uberaba, principal manancial de abastecimento público do município. Dessa forma, o monitoramento da qualidade da água desse córrego é importante, pois os impactos ambientais e alterações no uso e cobertura da terra na sua bacia hidrográfica irão refletir na qualidade da água do rio Uberaba.

De acordo com o monitoramento realizado para a elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação, os resultados obtidos para o córrego dos Pintos entre os meses de março e setembro de 2016 indicaram estabilidade e coerência na qualidade da água, tanto pelo Índice de Qualidade da Água (IQA) quanto pelo Índice de Qualidade da Água Bruta para fins de Abastecimento (IAP) (Uberaba,2022).

Entretanto, nos meses de junho, julho e agosto, foi observado uma queda acentuada na qualidade da água na nascente, caracterizado pela falta de chuvas na região, sendo recomendado o aumento da proteção do curso d'água, principalmente em termos das medidas de proteção de áreas de preservação permanente (Uberaba, 2022).

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi compreender se os fatores de uso e cobertura da terra que contribuem para a variação da qualidade da água no córrego dos Pintos no período seco e chuvoso.

2. METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

A segunda maior microbacia hidrográfica da APA do rio Uberaba, Uberaba, MG é a do córrego dos Pintos, que apresenta uma área de drenagem de 85,371 Km² (Figura 1).

Fonte: Autores (2025).

O sistema de drenagem, de acordo com a hierarquia de Strahler, apresentou grau de ramificação de 4ª ordem, tem relevo ondulado e tendência mediana à alta à grandes enchentes devido ao seu formato circular, favorecendo os processos de inundação. Os dados da hidrometria do córrego dos Pintos revelam que ele possui baixa capacidade de retenção de água no seu curso. O coeficiente de rugosidade do córrego dos Pintos é 17,135, sendo esta sub-bacia classificada com aptidão para pastagens e florestas (Uberaba, 2022).

2.1 Qualidade da Água

A qualidade da água foi calculada seguindo a metodologia desenvolvida por (Brown et al., 1970) e adaptada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), onde é calculado o Índice de Qualidade da Água (IQA) utilizando a equação 1, utilizando os pesos conforme Tabela 1. Os resultados variam de 0 a 100 e são distribuídos em classes (Figura 2).

$$IQA = \sum_{i=1}^n q_i w_i \quad (1)$$

Onde:

IQA = Índice de Qualidade de Água, variando de 0 a 100;

q_i = qualidade do parâmetro i obtido através da curva média específica de qualidade;

w_i = peso atribuído ao parâmetro, em função de sua importância na qualidade, entre 0

e 1.

Tabela 1 - Pesos atribuídos aos parâmetros para o cálculo do IQA.

Parâmetro	Peso – w_i
Oxigênio dissolvido – OD (%ODSat)	0,17
Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)	0,15
pH	0,12
Demanda bioquímica de oxigênio – DBO (mg/L)	0,10
Nitratos (mg/L NO ₃ ⁻)	0,10
Fosfato total (mg/L PO ₄ ⁻²)	0,10
Variação da temperatura (°C)	0,10
Turbidez (UNT)	0,08
Sólidos totais (mg/L)	0,08

Fonte: CETESB (2008) e IGAM (2012).

Figura 2 - Classes do Índice de Qualidade da Água (IQA) e seu significado

Valor do IQA	Classes	Significado
$90 < IQA \leq 100$	Excelente	Águas apropriadas para tratamento convencional, visando ao abastecimento público
$70 < IQA \leq 90$	Bom	
$50 < IQA \leq 70$	Médio	
$25 < IQA \leq 50$	Ruim	Águas impróprias para tratamento convencional visando ao abastecimento público, sendo necessário tratamentos mais avançados
$IQA \leq 25$	Muito ruim	

Fonte: CETESB (2008) e IGAM (2012).

Os parâmetros amostrados para o cálculo do IQA foram: oxigênio dissolvido, Escherichia coli, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrato, fosfato total, variação da temperatura da água, turbidez e sólidos totais. As amostras foram coletadas nos meses de setembro (2019) e janeiro (2020), em dois pontos localizados nas coordenadas: P1 – $19^{\circ}38'14,62''S$ e $47^{\circ}52'14,15''O$ e P2 – $19^{\circ}36'29,29''S$ e $47^{\circ}49'56,28''O$ (Figura 3).

Figura 3 – Localização dos pontos de coleta na microbacia hidrográfica do córrego dos Pintos

Fonte: Autores (2025).

2.2 Uso e cobertura da terra

Para a elaboração dos mapas de uso e cobertura da terra, foram utilizadas imagens do satélite Landsat 8, obtidas pelos sensores Operational Land Imager (OLI) e Thermal Infrared Sensor (TIRS), correspondentes à órbita/ponto 220/74, adquiridas nas datas 9 de setembro de

2019 (período seco) e 19 de março de 2020 (período chuvoso), obtidas no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

A composição colorida utilizada para classificar a imagem foi a Composição Colorida Natural (RGB): Bandas 4 (Vermelho), 3 (Verde), e 2 (Azul). Essa combinação produz uma imagem que se assemelha à visão humana, com cores realistas.

Os mapas de uso e cobertura da terra foram gerados utilizando o software QGIS 3.40.6, com o complemento Dzetsaka e o classificador Random Forest. Foram definidas as seguintes classes temáticas: i) solo exposto; ii) vegetação, englobando vegetação natural e reflorestamento; iii) pastagem; e iv) lavoura temporária.

A acurácia da classificação foi verificada com o complemento AcATaMa. As áreas das classes foram quantificadas utilizando a ferramenta r.report do GRASS GIS, enquanto a transição das classes entre os anos de 2019 e 2020 foi calculada com a ferramenta r.cross do GRASS.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Qualidade da água

Nos dois pontos monitorados, a qualidade da água decaiu do período chuvoso para o seco. No P2, localizado mais próximo à nascente, foi de 81,9 para 58,2; e no P1, mais próximo à foz, foi de 76,9 para 59, demonstrando também que a qualidade da água diminuiu ao longo do curso da água, desaguando no rio Uberaba com uma qualidade inferior à qualidade à montante. O mesmo foi observado no diagnóstico realizado em 2016 para o Plano de Manejo da APA do rio Uberaba, em que a qualidade da água na microbacia do córrego dos Pintos decaiu ao longo do período de monitoramento, indicando a dependência da chuva para a manutenção de uma qualidade, no mínimo, boa (Uberaba, 2022). Conforme Pirolli (2022) as mudanças no uso da terra contribuem para a redução da água nas bacias hidrográficas e consequentemente a qualidade.

Os resultados indicam que a qualidade da água está mais relacionada a disponibilidade de vazão, que é aumentada no período chuvoso. Em um estudo realizado por Gobbi, Torres e Fabian (2008), os autores já relatavam sobre o comprometimento da vazão do córrego dos Pintos, citando a microbacia do córrego do Melo, um dos seus afluentes, que apresentava diferentes formas de erosão, como sulcos de variadas profundidades e voçorocas em expansão, que provocavam o assoreamento do leito do córrego e a redução de seu volume de água. Esse processo decorre, principalmente, do escoamento concentrado em um único ponto, associado à presença da linha férrea, intensificando o assoreamento e comprometendo a vazão.

Conforme Torres e Vieira (2016) a microbacia do córrego dos Pintos enfrenta impactos ambientais relacionados a deterioração ambiental, destacando problemas como a exploração pecuária em áreas de mata ciliar e de preservação permanente, causando erosão e assoreamento do leito do córrego. Além da presença de coliformes totais e termotolerantes, que indicam uma possível contaminação da água.

De acordo com Vieira, Torres e Santos (2018), a microbacia do córrego Cocal, afluente do córrego dos Pintos apresenta elevados índices de degradação ambiental, socioeconômica e tecnológica, decorrentes principalmente da substituição da vegetação nativa por pastagens degradadas, da ausência de matas ciliares e do manejo inadequado do solo. Esses fatores comprometem a infiltração de água no solo, aumentam o escoamento superficial e reduzem a qualidade das águas, efeitos que tendem a refletir-se também no córrego dos Pintos, por sua posição a jusante no sistema hidrográfico.

Conforme (Martins *et al.*, 2021; Uberaba, 2022) a maior quantidade de água que chega ao córrego dos Pintos vem do escoamento lateral e o curso d'água possui baixa capacidade de retenção. Isso demonstra a necessidade de práticas de manejo e conservação do solo que contribuam para a infiltração da água da chuva e consequente armazenamento dessa água no lençol freático, para ser liberada durante os meses de estiagem e melhorar a vazão do córrego. Bacias que apresentam ramificação inferior ou igual a 4 refletem os efeitos diretos do uso da terra, pois quanto mais ramificada for a rede, mais eficiente será o sistema de drenagem (Uberaba, 2022).

3.2 Uso e cobertura da terra

A análise do uso e cobertura da terra na microbacia do córrego dos Pintos mostrou predomínio das classes vegetação e pastagem, seguidas por áreas de solo exposto e lavoura temporária, nos períodos seco (setembro/2019) e chuvoso (janeiro/2020) (Figura 4).

No período seco, a vegetação representava cerca de 42% da área, enquanto as pastagens ocupavam 24%, solo exposto 28% e lavoura temporária apenas 6%. Já no período chuvoso, a vegetação manteve proporção semelhante (41%), mas observou-se aumento da lavoura temporária para 15% e da pastagem para 35%, com redução expressiva do solo exposto para 9% (Figura 5). A acurácia obtida pelo complemento AcATaMa foi de 84% para 2019 e 76% para 2020.

Figura 4 - Mapa de uso e cobertura da terra na microbacia do córrego dos Pintos, Uberaba, MG. A – Período seco (setembro/2019). B – Período chuvoso (janeiro/2020)

Fonte: Autores (2025).

Figura 5 - Quantificação do uso e cobertura da terra na microbacia do córrego dos Pintos, Uberaba, MG, nos períodos seco (setembro/2019) e chuvoso (janeiro/2020)

Fonte: Autores (2025).

Essas variações refletem a dinâmica sazonal da cobertura do solo, especialmente o uso agrícola intensivo durante o período chuvoso, quando a maior disponibilidade hídrica favorece as atividades agrícolas. Por outro lado, o aumento do solo exposto no período seco está relacionado à redução da cobertura vegetal devido à colheita das lavouras e à diminuição da umidade do solo, tornando-o mais vulnerável à erosão.

3.3 Relação entre o Índice de Qualidade da Água (IQA) e o uso e cobertura da terra

A relação entre o Índice de Qualidade da Água (IQA) e o uso e cobertura da terra evidenciou que as alterações antrópicas na paisagem impactam diretamente a qualidade dos recursos hídricos da microbacia. Durante o período seco (setembro/2019), o IQA médio foi de 58,6, classificado como bom, associado a uma cobertura vegetal de 42%, solo exposto de 28%, pastagem de 24% e lavoura temporária de 6%. Já no período chuvoso (janeiro/2020), o IQA médio elevou-se para 79,4, classificado como médio, com vegetação praticamente estável (41%), aumento da lavoura temporária (15%) e da pastagem (35%) e expressiva redução do solo exposto para 9% (Tabela 2).

Tabela 2 - Relação entre o Índice de Qualidade da Água (IQA) médio e o uso e cobertura da terra no período seco (setembro/2019) e chuvoso (janeiro/2020) amostrados.

Período	IQA (médio)	Classe	Vegetação (%)	Lavoura temporária (%)	Solo exposto (%)	Pastagem (%)
Seco	58,6	Bom	42	6	28	24
Chuvoso	79,4	Médio	41	15	9	35

Fonte: Autores (2025).

Os resultados apontam que a redução da vegetação nativa e a intensificação do uso do solo, principalmente com aumento de áreas de pastagem e solo exposto, comprometem a recarga do aquífero freático, aumentam a erosão e diminuem a disponibilidade hídrica para usos múltiplos (Pirolli, 2022). De acordo com Abdala, Torres e Barreto (2009), a qualidade e a quantidade de água disponíveis em uma bacia hidrográfica são fortemente influenciadas tanto pelos processos naturais, como a cobertura vegetal e a precipitação, quanto pelas ações antrópicas, como agricultura e ocupação urbana. Os autores ressaltam que as áreas de nascentes dos afluentes do córrego dos Pintos, localizadas nas bordas das chapadas são fundamentais para a manutenção da vazão dos cursos d'água, mesmo durante a estação seca, devido à maior infiltração e recarga do aquífero.

A análise de transição entre os períodos (Figura 6) mostrou a conversão de áreas inicialmente classificadas como solo exposto em pastagens e lavouras temporárias no período chuvoso, evidenciando a forte influência das condições climáticas na dinâmica de uso e cobertura do solo. O gráfico de setores incorporado à figura resume quantitativamente as transições, destacando que aproximadamente 63% da área da microbacia manteve-se sem mudanças, enquanto cerca de 28% mantiveram uso antropizado, 4% apresentaram ganho de vegetação e 5% registraram perda de vegetação no período analisado.

Figura 6 – Transição dos usos e cobertura da terra na microbacia do córrego dos Pintos, Uberaba, MG, nos períodos seco (setembro/2019) e chuvoso (janeiro/2020)

Fonte: Autores (2025).

Para garantir a sustentabilidade hídrica e a perenidade do córrego dos Pintos, recomenda-se a implementação de práticas de manejo conservacionistas, voltadas à diminuição do escoamento superficial e à manutenção da cobertura vegetal, de forma a promover a recarga do lençol freático e conservar as nascentes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresenta uma compreensão da relação entre o uso e cobertura da terra e a qualidade da água em microbacias hidrográficas inseridas em áreas de proteção ambiental. Os resultados demonstraram que para a microbacia do córrego dos Pintos, as alterações sazonais e antrópicas na cobertura do solo impactam diretamente os índices de qualidade da água, reforçando a importância da manutenção da vegetação e do manejo sustentável do solo.

Além de contribuir para o avanço do conhecimento científico na área de gestão de recursos hídricos e manejo de bacias, este trabalho também apresenta aplicações práticas relevantes. Os achados podem subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à conservação das nascentes, à proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e à implementação de práticas agrícolas menos degradantes, promovendo a sustentabilidade hídrica da APA do rio Uberaba e a segurança no abastecimento público de água para a cidade de Uberaba.

No entanto, é importante reconhecer as limitações do estudo, como a restrição do monitoramento da qualidade da água a apenas dois pontos e a um intervalo temporal relativamente curto, além de possíveis imprecisões inerentes ao processo de classificação de imagens. Tais limitações abrem oportunidades para aprofundamentos futuros, como a ampliação da rede de monitoramento, o acompanhamento de longo prazo e a incorporação de variáveis socioeconômicas para uma análise ainda mais integrada.

Por fim, recomenda-se que pesquisas futuras explorem a modelagem hidrológica da microbacia, avaliem a eficácia de práticas conservacionistas já implementadas e ampliem a abordagem para outras microbacias da APA, de modo a fornecer subsídios para a gestão integrada dos recursos hídricos e territoriais da região.

REFERÊNCIAS

- ABDALA, V. L.; TORRES, J. L. R.; BARRETO, A. C. Análise hidrológica das nascentes da bacia do alto curso do rio Uberaba. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, v. 10, n. 31, p. 171-183, set. 2009. Disponível em: <http://www.ig.ufu.br/revista/caminhos.html>. Acesso em: 16 jul. 2025.
- BROWN R.M.; MCCLELLAND N.I., DEININGER R.A.; TOZER, R.G. A water quality index- do we dare? **Water Sewage Works**. P. 339-343, 1970.
- CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Índices de Qualidade das Águas, Critérios de Avaliação da Qualidade dos Sedimentos e Indicador de Controle de Fontes: **Apêndice B, Série Relatórios**. 2008.
- IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas. **Avaliação da qualidade das águas superficiais de Minas Gerais em 2018**: resumo executivo anual. Belo Horizonte: Igam, 2019. 327 p.
- GOBBI, G. A. F.; TORRES, J. L. R.; FABIAN, A. J. Diagnóstico ambiental da microbacia do córrego do Melo em Uberaba (MG). **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, v. 9, n. 26, p. 140-153, 2008. Disponível em: <https://www.ig.ufu.br/revista/caminhos.html>. Acesso em: 16 jul. 2025.
- MARTINS, M. S. M.; VALERA, C. A.; ZANATA, M.; SANTOS, R. M. B.; ABDALA, V. L.; PACHECO, F. A. L.; FERNANDES, L. F. S.; PISSARRA, T. C. T. Potential impacts of land use changes on water resources in a tropical headwater catchment. **Water**, Switzerland, v. 13, n. 22, 2021. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/233823>. Acesso em: 30 jul. 2024.
- PIROLI, E. L. **Manejo integrado de bacias hidrográficas**. In: *Água e bacias hidrográficas: planejamento, gestão e manejo para enfrentamento das crises hídricas* [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2022, pp. 87-123. ISBN: 978-65-5714-298-1. <https://doi.org/10.7476/9786557142981.0009>.
- TORRES, J. L. R.; VIEIRA, D. M. S. Análise socioeconômica, ambiental e morfológica da microbacia do córrego dos Pintos, afluente do rio Uberaba. **Enciclopédia Biosfera**, v. 9, n. 16, p.243-258, 2013.

UBERABA. **Plano de Manejo Área de Proteção Ambiental (APA)**. Uberaba: Prefeitura Municipal de Uberaba, 2022.

VIEIRA, D. M. S.; TORRES, J. L. R.; SANTOS, S. M. Diagnóstico ambiental e morfometria da microbacia do Córrego Cocal, afluente do Rio Uberaba. **Revista Brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação**, Uberaba, v. 3, n. 1, p. 53–68, jan./jun. 2018.